

ANALISIS KEGAGALAN STRATEGI DIGITAL BUKALAPAK DENGAN PENDEKATAN SWOT

OBE
PERENCANAAN
BUSINIS
2025

Abstrak

Laporan tugas ini disusun sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah Perencanaan Bisnis, dengan tujuan untuk menganalisis kegagalan strategi digital pada platform e-commerce Bukalapak.

Metode analisis yang digunakan adalah SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi performa bisnis Bukalapak dalam persaingan pasar digital.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama penurunan kinerja Bukalapak terletak pada ketergantungan terhadap promosi berbiaya tinggi, kurangnya adaptasi terhadap inovasi teknologi berbasis data, serta meningkatnya tekanan kompetitif dari platform super app. Melalui penerapan analisis SWOT hingga empat kuadran strategi, laporan ini menghasilkan rekomendasi pengembangan bisnis digital yang berorientasi pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Analisis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk memahami perencanaan bisnis modern berbasis teknologi dan data.

Ahmad Mofidur Robbiyal Aqla
2495114006
Teknik Informatika
ahmadaqla@mhs.unhasy.ac.id

Analisis SWOT Bukalapak

1. Strengths (Kekuatan)
Bukalapak merupakan salah satu pionir e-commerce di Indonesia dengan tingkat kepercayaan pengguna yang tinggi. Memiliki ekosistem digital yang luas seperti Mitra Bukalapak, BukaReksa, dan BukaEmas. Infrastruktur teknologi informasi yang sudah cukup stabil dan efisien. Didukung oleh investor besar seperti Emtek Group yang memperkuat modal perusahaan.
2. Weaknesses (Kelemahan)
Ketergantungan tinggi terhadap strategi promosi dan diskon berbiaya besar. Kurangnya diferensiasi produk dan inovasi fitur dibandingkan pesaing utama seperti Shopee dan Tokopedia. Pergantian strategi manajemen yang cukup sering menyebabkan kurangnya konsistensi arah bisnis. Minimnya penerapan data-driven decision making dan AI personalization pada sistemnya.
3. Opportunities (Peluang)
Pertumbuhan pesat pasar digital dan ekonomi kreatif di Indonesia. Peluang kolaborasi dengan UMKM untuk memperluas jaringan bisnis di daerah. Pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk personalisasi layanan. Potensi kemitraan strategis dengan sektor logistik dan layanan keuangan digital.
4. Threats (Ancaman)
Persaingan ketat dengan kompetitor besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Adanya regulasi pemerintah yang ketat terhadap e-commerce dan transaksi digital. Risiko keamanan data dan privasi pengguna yang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Pergeseran perilaku konsumen menuju super app seperti Gojek dan Grab yang menawarkan layanan terpadu.

Empat Kuadran Strategi SWOT Bukalapak

Kuadran	Jenis Strategi	Rencana / Implementasi Strategi
I	Strategi SO (Strengths - Opportunities)	Memanfaatkan kekuatan infrastruktur teknologi dan brand awareness Bukalapak untuk memperluas pasar digital melalui integrasi layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan kemitraan dengan UMKM lokal.
II	Strategi ST (Strengths - Threats)	Menggunakan kekuatan modal dan dukungan investor untuk memperkuat keamanan data, efisiensi operasional, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam menghadapi kompetisi ketat pasar e-commerce.
III	Strategi WO (Weaknesses - Opportunities)	Mengurangi ketergantungan pada promosi berbiaya tinggi dengan mengembangkan sistem rekomendasi produk berbasis data, serta memperluas kolaborasi bisnis dengan sektor logistik dan layanan keuangan digital.
IV	Strategi WT (Weaknesses - Threats)	Melakukan restrukturisasi manajemen, memperkuat inovasi digital, dan melakukan efisiensi biaya melalui penerapan teknologi cloud serta diversifikasi layanan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap Bukalapak, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar dari sisi infrastruktur teknologi dan brand awareness yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, kelemahan internal seperti ketergantungan terhadap promosi berbiaya tinggi, kurangnya inovasi fitur, serta lemahnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi modern menjadi faktor utama penurunan performa bisnisnya.

Dari sisi eksternal, peluang besar masih terbuka melalui pertumbuhan pesat ekonomi digital dan potensi kolaborasi dengan sektor UMKM. Namun, ancaman kompetitif dari pesaing besar seperti Shopee, Tokopedia, dan platform super app menjadi tantangan utama yang perlu dihadapi.

Melalui penerapan analisis SWOT empat kuadran, strategi pengembangan yang direkomendasikan meliputi:

1. Optimalisasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna.
2. Diversifikasi layanan digital agar lebih adaptif terhadap tren pasar.
3. Efisiensi biaya operasional melalui transformasi digital dan manajemen berbasis data.

Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan Bukalapak dapat memperkuat posisi kompetitifnya di industri e-commerce serta menjadi contoh pengembangan bisnis digital yang efektif dan berkelanjutan.

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

1. Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017). *Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave)*. *Proceedings of the International Conference on Green Technology*, 8(1), 8-16.
2. Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). *Desain & Implementasi Business Intelligence pada Maskapai Penerbangan*. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
3. Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024). *Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management di UMKM Budidaya Ikan Jombang*. *Prosiding Seminar Nasional SAINSTEKNOPAK*, 8, 432-439.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49–60.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi Produk Mesin Tepat Guna dengan Pendekatan Fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM Komoditas Herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103–113.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). Pemberdayaan Kelompok PKK melalui Pendampingan Pembuatan Simplisia Daun Sirsak Menjadi Produk Kesehatan di Desa Kebontemu Peterongan Jombang. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280–285.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105–120.